

7

Pratique des ménages dans la gestion de leurs déchets : Quel enjeu pour une gestion durable autour des plans d'eau dans la commune de Korhogo ?

AKOUE Yao Claude¹
BAH Yega Daniel²

¹Enseignant-chercheur

²Etudiant en master 2 de Sociologie

^{1,2}Département de Sociologie

^{1,2}Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo/
Côte d'Ivoire

[10.5281/zenodo.7566264](https://zenodo.org/record/10.5281/zenodo.7566264)

akoueyao@yahoo.fr¹

guelasiognon@gmail.com²

Résumé

En Côte d'Ivoire, en particulier à Korhogo, la pollution des eaux par les déchets ménagers continue d'être une situation préoccupante malgré les politiques et les innovations apportées. Notre étude cherche donc à connaître les facteurs explicatifs de la dégradation des plans d'eau à Korhogo ?

L'enquête s'est déroulée dans neuf quartiers auprès de 100 ménages et 11 responsables des structures en charge des déchets et de la protection de l'environnement. Au terme de cette étude, les résultats de l'enquête ont révélé que les pratiques des ménages dans la gestion de leurs déchets compromettent la gestion durable des ordures ménagères autour des plans d'eau dans la ville de Korhogo.

Mots clés : *Pratique, Déchet, Gestion durable, Ordures ménagères, Plan d'eau*

Abstract

In Côte d'Ivoire, particularly in Korhogo, water pollution from household waste continues to be a worrying situation despite the policies and innovations introduced. Our study therefore seeks to know the explanatory factors of the degradation of water bodies in Korhogo?

The survey was conducted in nine neighborhoods with 100 households and 11 managers of structures in charge of waste and environmental protection. At the end of this study, the results of the survey revealed that household waste management practices undermine the sustainable management of household waste around water bodies in the city of Korhogo.

Keywords : Practice, Waste, Sustainable management, Household waste, Water body

Introduction

En Côte d'Ivoire, la pollution des eaux est très préoccupante (Halle & Bruzon, 2006 cité par Djané, 2012). Dans la ville Abidjan, les eaux usées (domestiques, pluviales, industrielles) sont déversées dans la lagune par le biais des égouts et canaux de drainage des eaux pluviales existants, sans traitement préalable. Les espèces aquatiques qui y vivent sont remplacées par les déchets ménagers, cliniques et industriels (Adingra & Kouassi, 2011, p. 49). Dans les villes de l'intérieur, la pollution des eaux par les déchets est observée dans les bassins hydrologiques du Bandama, du Sassandra, de la Comoé, de la Bia et dans certains cours d'eaux à l'intérieur des forêts classées (MINEF, 2017). En ce qui concerne la commune de Korhogo, les eaux de surfaces qui

constituent son environnement physique sont dégradées par les déchets ménagers¹. Plus précisément, les marais, cours d'eau, rivières, retenues d'eau et le lac qui représentent de grands réservoirs d'eau d'irrigation pour l'agriculture périurbaine et de précieux robinets d'approvisionnement en eau potable sont de plus en plus pollués. Par conséquent, ce phénomène a d'énormes conséquences sur l'environnement et sur la santé de la population. Selon l'étude menée par le CSRS (2015) dans la ville de Korhogo, cette pollution constitue un facteur de risque potentiel de contamination des eaux souterraines. La dégradation des plans d'eau dans la commune de Korhogo par les déchets ménagers est très perceptible. Le présent article cherche à déterminer les facteurs explicatifs de la dégradation des plans d'eau dans la commune de Korhogo. En d'autres termes, il s'agira dans un premier temps de faire l'Etat des lieux de la gestion des déchets dans la ville de Korhogo. Ensuite, dans une seconde partie, de présenter le mode de stockage des ordures dans les ménages. Enfin dans une troisième et dernière partie, nous montrerons les méthodes d'élimination des déchets dans les différents ménages

Notes méthodologiques

Sur le plan méthodologique, nous avons procédé à une combinaison des approches qualitatives et quantitatives. Ce travail s'appuie sur les données d'enquête bibliographiques (étude documentaire) et d'enquête auprès des ménages et des responsables des structures en charge de la gestion des déchets et de la protection de l'environnement. A cet effet, neuf (9) quartiers (*Banaforo, Cocody, Delafosse, Kôkô-Nord, Kôkô Nord-Ouest, Mongaha, Sonzoribougou et Tegueré*), ainsi que

1- CSRS, Kouassi, Koné, & Kouadio. (2015). *Approvisionnement en eau potable, qualité de la ressource et risques sanitaires associés à Korhogo(Nord-Côte-d'Ivoire)* (Vol. XIV).

sept (7) structures (*la direction régionale du ministère de la salubrité, de l'environnement et du développement durable ; La direction régional de l'ANAGED ; Le Conseil Régional ; La direction régionale de la SODECI ; La Mairie ; Le GI2 et FAF Service*) ont été ciblés pour l'enquête. L'échantillon de la population enquêtée est constitué de 100 ménages et 11 personnes ressources, soit un effectif total de 111 enquêtés. Il a été obtenu par la méthode de calcul probabiliste. Des guides d'entretien ont été élaborés pour servir de support aux entretiens avec les acteurs institutionnels. Un questionnaire a été adressé aux ménages.

1. Présentation de la zone d'étude

Korhogo est situé au nord de la Côte d'Ivoire, à 635 km d'Abidjan (capital économique ivoirienne). Elle est le chef-lieu de la région du Poro et du district des savanes. En tant que département, il couvre une superficie de 12.500 km², soit 3,9% du territoire national, pour une population de 536 851 habitants (dont 286 071 habitants pour la commune de Korhogo), avec une proportion de 91,55% de nationaux et 8,45% de non nationaux (RGPH 2014). La population, à 95%² animiste, est composée d'autochtones Sénoufo (Tiembara, les Fodonon, les Nafara, les Kafire), d'allochtones originaires de diverses régions de la Côte d'Ivoire (pour la plupart des Malinké) et d'allogènes ressortissants des pays de la CE-DEAO, notamment des burkinabés et maliens (Fondation ATEF OMAÏS, 2007).

En outre, la ville de Korhogo a un climat de savane avec hiver sec (Aw) selon la classification de Köppen-Geiger. Les précipitations à Korhogo sont beaucoup plus importantes en été qu'elles ne le sont en hiver. Sur l'année, la température

2- (Fondation ATEF OMAÏS, 2007)

2. Gestion des déchets dans la ville de Korhogo : état des lieux

2.1. Filière déchets ménagers, une gestion à plusieurs acteurs

La Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres pays ouest-africains a confié la gestion des ordures ménagères de ses grandes villes à des entreprises privées (J. Sotamenou, 2010, p. 2). Cette gestion des déchets prend en compte les activités de pré-collecte, de collecte, de transport et d'élimination des ordures. Certains écrits mentionnent le principe de l'organisation de la collecte des ordures ménagères dans les villes africaines depuis les ménages jusqu'à la décharge (R. Gbinlo, 2010, p. 76). Dans la ville de Korhogo, la pré-collecte des ordures ménagères est effectuée par trois (3) groupements (FAF Service, GAP et CGCAK). L'intervention des pré-collecteurs est due à l'insalubrité très grandissante constatée dans certains quartiers de la commune de Korhogo et l'organisation formelle existante était dans l'incapacité de gérer à elle seule les déchets produits. Les pratiques des pré-collecteurs ne permettent pas une gestion durable des déchets ménagers (S. Diabagaté, 2012). Les autorités pour une gestion rationnelle des déchets ont fait appel à des entreprises professionnalisées. Ainsi dans la commune de Korhogo la collecte, le transport des déchets sont assurés par deux opérateurs privés (GI2E et MECOMAR CI). En somme, il ressort de cette étude que dans la ville Korhogo, la gestion des ordures ménagères est marquée par l'existence de deux systèmes de gestion des ordures ménagères qui sont complémentaires, à savoir le secteur public et privé. Le premier groupe a une fonction politico-administrative et le deuxième groupe est celui des acteurs techniques est composé des opérateurs privés (structures de précollecte et collecte). On y distingue deux catégories d'opérateurs, à savoir ceux qui sont dans le secteur

formel et informel. Il est rejoint par N'guettia (2010), qui affirme qu'en Côte d'Ivoire, le cadre institutionnel et le rôle des acteurs de la gestion des ordures ménagères a connu une évolution dès les années 1958 jusqu'à nos jours.

Toutefois, l'ensemble de leurs activités est coordonné par la mairie, l'ANAGED et la direction régionale de la salubrité, de l'environnement et du développement durable. Mais, au-delà des tâches qui leur sont assignées, les pré-collecteurs et collecteurs participent également à des activités conjointes et opérations spéciales (opération de salubrité) qui se réalise respectivement deux fois dans le mois et cinq fois en moyenne dans l'année⁵.

2.2. Stratégies de la gestion des déchets ménagers dans la commune de Korhogo

Pour une gestion durable des déchets ménagers dans la ville de Korhogo, la commune a été scindée d'une part en deux zones de collecte des déchets, et d'autre part en trois (3) zones de pré-collecte⁶.

Les précollecteurs ont pour rôle de collecter les déchets auprès des ménages. Une fois les déchets sont collectés, ils sont acheminés vers les centres de groupage et les dépotoirs publics. Et ceux à l'aide des tricycles et des brouettes. Par contre, les agents collecteurs se chargent de ramasser les ordures qui sont déversées au niveau des centres de groupage et des dépotoirs publics. Ils se chargent aussi de vider les coffres à ordures et les poubelles des ménages qui se trouvent en bordure des grandes voies publiques. Et par suite les déchets sont convergés vers une décharge qui est à ciel ouvert. Pour remplir leurs tâches, les entreprises collectrices d'ordures disposent de matériels et équipements tels que les camions-tasseurs, camions-bennes et les tricycles.

5- (Chef d'exploitation de la structure GI2E ; Novembre 2018)

6- (Directeur technique de la Mairie ; 15 Janvier 2019)

Le système de gestion pratiqué dans la ville de Korhogo est linéaire. Il se résume en cinq phases : la production, la pré-collecte, le centre de groupage, la collecte et la mise en décharge. N'guettia (2010), dans son étude intitulé : « *Gestion des ordures ménagères d'Abidjan: Diagnostic* », avait déjà fait la même remarque. Il affirme que depuis 2002 dans la ville d'Abidjan, la gestion des ordures ménagères se fait selon ce même modèle. Diabagaté & Konan (2018), n'abondent pas dans le même sens que lui. Selon eux, le système de gestion mise en place dans la ville de Bouaké se résume à la collecte, au transport et à la mise en décharge des ordures ménagères. En outre en ce qui concerne le service de précollecte, à Korhogo, les précollecteurs exigent un abonnement des populations désirant un enlèvement de leurs ordures. Suite à cet abonnement un tarif mensuel variant de 1500 à 7000f CFA est fixé aux abonnés selon le standing de la concession, et en fonction des institutions et de la fréquence de pré-collecte. Nos résultats se rapprochent d'une étude réalisée en 2009 et qui porte sur « *les structures de pré-collecte des ordures ménagères à Abidjan: cas du groupe NS de la Riviera* ». En effet, cette étude révèle que l'abonnement aux services de pré-collecte à la Riviera nécessite au préalable une caution de 5000 frs CFA. Par suite, une redevance est fixée à 1500 frs par mois. Selon Kabore (2009), dans la ville de Ouagadougou le tarif mensuel d'abonnement à ce service varie en moyenne de 500 à 1000f CFA selon le standing de la concession et en fonction de la fréquence de la pré-collecte. En somme, il est important de faire savoir que les tarifs pratiqués au niveau de la pré-collecte des déchets varient d'une ville à une autre et d'un pays à un autre.

3. Mode de stockage des ordures par les ménages : un facteur de la pollution des plans d'eau

Les poubelles utilisées dans les ménages pour la conservation des ordures, sont importants dans le processus de mise en œuvre des politiques visant la gestion durable des déchets en milieu urbain. En effet, ces poubelles varient d'un ménage à un autre de sorte qu'on peut se demander, quel type de poubelle est utilisé par les ménages. En d'autres termes, de savoir, si les poubelles qu'ils utilisent sont adéquates ?

Tableau 3 : Type de poubelles utilisé dans les ménages

Poubelle utilisés dans les ménages	Effectif	Pourcentage
Non réponse	17	17,0%
Seau	69	69,0%
Boite	2	2,0%
Sacs	32	32,0%
Sachets en plastique	0	0,0%
Panier	4	4,0%
Poubelle conventionnelle	1	1,0%

Source : Données d'enquête, 2019

Les données du tableau 1 montrent que la majorité (69%) des personnes enquêtées utilise comme seau poubelle, les bidons vides de 20 litres dont le dessus est sectionné (voir la Photo 1). 32%, pour ceux qui utilisent les sacs comme poubelles pour stocker leurs déchets (voir la Photo 2, ci-dessus). Seulement, 1% des personnes interrogées utilisent les poubelles conventionnelles pour conserver leurs ordures. 16% ne possèdent pas de poubelles. Par conséquent, les ménages qui utilisent les poubelles inadéquates ont tendances à les vider de manière rapide dans les endroits inappropriés, sans se soucier des effets néfastes qui en découlent pourvu, que leurs lieux d'habitations ne se transforment pas en dépôt d'ordures. Les propos des enquêtés en témoignent :

« Comme mes poubelles sont petites, quand je balaie la cour, je jette directement les ordures dans le dépotoir que les gens du quartier ont créé au bord de la route. Quand il pleut, la pluie amène les ordures dans le marigot. Souvent, quand je ne veux pas trop marcher, je les brûle devant la cour » (Femme, environ 30 ans, quartier Mongaha, 2019).

« Nous n'avons pas beaucoup d'argent pour acheter de vraies poubelles. Sur le marché, les poubelles coûtent trop chères. On préfère acheter les bidons vides de 20 litres à 300f ou 500f ou les sacs vides de 50 kg pour les utiliser comme poubelle. Et puis Dieu merci, comme, la rivière est à côté de nous ici quand les bidons sont remplis, on les vide en même temps. » (Femme, environ 45 ans, quartier Kôkô Nord, 2019).

En outre, dans les lieux d'habitation où il y a absence de poubelle, les ménages brûlent ou rejettent de manière systématique leurs déchets dans les plans d'eau. Les déclarations d'un enquêté le mentionne :

« Chez nous ici, on n'a pas besoin de poubelle. L'eau de la SODECI passe devant notre cour et une fois qu'on balaie, on jette directement nos ordures dans l'eau. » (Femme, environ 35 ans, quartier Tegueré, 2019)

Selon Traoré (2004), en Côte d'Ivoire, dans la plupart des ménages, la conservation des ordures se fait essentiellement dans les poubelles inadéquates (les récipients solides et sacs en plastiques). Or, la qualité des poubelles utilisées par ceux-ci détermine le mode d'évacuation de leurs déchets. A cet effet, le recours de la population aux lieux inappropriés (eaux de surface, la brousse, les routes publiques, les trous et les caniveaux) pour le rejet des ordures est également lié

à ce facteur. Il est rejoint par Safaa (2011), qui pense que l'utilisation des poubelles inadéquat est le plus souvent à l'origine de la présence des décharges sauvages dans l'environnement urbain⁷. Par contre, selon Diabaté (2010), les ménages qui n'utilisent pas de poubelles sont généralement ceux qui habitent non loin des cours d'eau. En effet, ces derniers font recours à ces zones humides pour éliminer leurs ordures. Donc, la non-utilisation des poubelles conventionnelles favorise considérablement la dégradation de l'environnement. L'écosystème aquatique se trouvant ainsi donc en premier lieu menacé.

Source : Données d'enquête, 2019

Photo 1 : Seaux poubelles utilisés par les ménages ***Photo 2 : Sacs poubelles utilisés dans les ménages***

Source : Données de l'observation Avril 2019

7- Safaa Monqid (2011), « *La gestion des déchets ménagers au Caire : les habitants en question* », Égypte/Monde arabe, Développement durable au Caire : une provocation ?, document 8, mis en ligne le 01 septembre 2012, consulté le 19 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/ema/3003> ; DOI : 10.4000/ema.3003

4. Modes d'élimination des déchets dans les différents ménages et la question de la dégradation des plans d'eau à Korhogo

En milieu urbain, les ménages utilisent plusieurs méthodes pour évacuer leurs déchets. De plus en plus, certaines méthodes sont jugées inappropriées, vues leurs effets néfastes sur l'environnement. Dans cette sous-partie, l'objectif consiste à évaluer les différentes méthodes d'élimination des ordures utilisées par les ménages. Plus concrètement, nous allons identifier les lieux ou espaces publics qu'ils choisissent pour le rejet de leurs ordures afin d'établir un lien avec la question de la dégradation des plans d'eau.

Tableau 4 : Mode d'élimination des déchets ménagers

Modes d'élimination des déchets ménagers	Effectif	Pourcentage
Non réponse	1	1,0%
Dépotoir	12	12,0%
Plans d'eau	21	21,0%
Eaux de ruissellement	5	5,0%
Brûlage	41	41,0%
Dans la rue	4	4,0%
Stockés devant le cour et collectés	24	24,0%
Dans la nature	1	1,0%
Stockés au bord des voies et collectés	5	5,0%
Coffre à ordures	1	1,0%

Source : Données d'enquête, 2019

Graphique 2 : Répartition des zones d'élimination des déchets ménagers

MÉTHODES DÉLIMITATION DES DÉCHETS

Source : Données d'enquête, 2019

L'analyse des données du graphique 2 démontre que 41% des ménages interrogés brûlent leurs déchets sans tenir compte de l'effet de la fumée sur l'environnement (voir la photo 3, ci-dessous). A ce titre, Herley (2005) dans son étude intitulé : « *Typologie et analyse de la gestion des déchets municipaux (ordures ménagères et déchets de marché) de la ville des Cayes à Haïti* », affirme que les populations urbaines brûlent leurs déchets en pleine rue où encore devant et à l'intérieur de leurs cours parce que les véhiculent de collecte des déchets ne passent jamais dans leurs zones ou le refus de payer les éboueurs.

Photo 3 : Mode d'élimination des déchets ménagers par brûlage devant un domicile au quartier Delafosse

Source : Données d'observation, 2019

Par contre, 26% de nos enquêtés ont recours aux eaux de ruissellement et de surface pour évacuer leurs ordures. 12%, éliminent leurs déchets ménagers à travers les dépotoirs sauvages d'ordures. En outre 29% des ménages interrogés remettent leurs déchets aux agents pré-collecteurs et enfin seulement 1% d'entre eux, renverse leurs ordures dans les coffres. En effet, le rejet des déchets ménagers dans ces lieux inappropriés (dépotoirs sauvages d'ordures, eaux de ruissellement et de surface) apparaît ici comme l'une des causes essentielles qui favorise la pollution des plans d'eau. A ce propos un responsable des structures en charge des déchets et de la protection de l'environnement affirme ceci :

« Les déchets ménagers que la population dépose dans les endroits inappropriés (caniveaux, voies publiques, espaces verts, etc.), sont drainés vers les plans d'eau en saison des pluies. Ce sont donc ces pratiques qui induisent la pollution des plans d'eau dans la commune de Korhogo »

Selon Diabaté (2010), dans son étude intitulé « *Déchets ménagers : impact sur la santé et l'environnement en commune I du district de Bamako: cas de Banconi* », à l'hivernage, certaines personnes attendent la pluie pour verser les ordures dans les eaux de ruissèlement, tandis que d'autres situés au bord des marigots font de ceux-ci, le lieu de dépôt de leurs ordures. Quant à Traoré (2007), dans son étude : « *De la Sensibilisation des Populations à la Gestion de l'Environnement Urbain dans les quartiers Précaires de la Ville d'Abidjan* » fait savoir que les populations préfèrent le plus souvent déverser directement leurs ordures dans la nature (soit à proximité de leur habitation, soit sur les routes ou voies publiques, soit dans les points d'eau). De ce fait, ces pratiques font que la gestion des déchets pose toujours

problème à l'environnement urbain. De manière particulière, elles rendent complexe la gestion durable des plans d'eau. Ainsi, selon l'étude de Kaboré (2009), les ménages jettent leurs déchets dans les endroits inappropriés (cours d'eau, caniveaux, voies publiques, etc.) parce qu'ils refusent de s'abonner à des services de pré-collecte. Pour le PNUD (2009), c'est plutôt l'irrégularité et la lenteur des services de pré-collecte qui font que les populations déversent leurs déchets dans des zones ouvertes, des marécages et le long des berges de cours d'eau⁸. Quant à Djé (2012), elle soutient que l'inaccessibilité de certains quartiers sans voirie adéquate contraint les ménages à jeter leurs ordures dans les lieux publics.

Conclusion

Cette présente étude a permis d'évaluer les pratiques des ménages dans la gestion de leurs déchets, ainsi que les activités des structures locales en charge des déchets et de la protection durable de l'environnement en rapport avec la problématique de la dégradation des plans d'eau par les ordures ménagères. Les résultats des enquêtes de terrain ont montré que le mode de stockage et d'élimination des déchets dans les ménages reste inapproprié. En effet, les populations utilisent les poubelles non conventionnelles (les récipients, les sacs et les bidons en plastiques, etc.) pour conserver leurs ordures. Les ressources en eau qui sont d'une très grande importance dans l'agriculture périurbaine, l'approvisionnement des ménages en eau potable et la conservation de la biodiversité tendent à ne plus remplir ces fonctions. Dans un contexte actuel de réchauffement climatique, ces eaux de surface doivent être protégées en vue d'une réduction des effets de ce phénomène sur la vie des populations humaines.

8- (Kangombe, 2010, p. 42)

Une gestion durable des déchets ménagers autour de ces plans d'eau nécessite véritablement une approche participative. Il s'agit entre autres de l'implication totale de tous les acteurs sociaux, à savoir les populations et les décideurs publics.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Adingra, A., & Kouassi, M. (2011). Pollution en lagune Ebrié et ses impacts sur l'environnement et les populations riveraines. *Centre de Recherches Océanologiques*, pp. 48-53.
- Boni, A. (2012, Avril 30). *Gestion des ordures: chaque commune de Côte-d'Ivoire doit avoir sa propre décharge*. Consulté le Septembre 20, 2017, sur T3Framework: <http://www.ivoiregion.net>
- Kouassi, Koné, & Kouadio. (2015). *Approvisionnement en eau portable, qualité de la ressource et risques sanitaires associés à Korhogo(Nord-Côte-d'Ivoire)* (Vol. XIV).
- Diabagaté, S. (2008). *Assainissement et gestion des ordures ménagères à Abobo(V2): cas d'Abobo-Baoulé*. Mémoire de Master, Université de Cocody, Institut de Géographie Tropicale, Abidjan.
- Diabagaté, S., & Konan, K. P. (2018, Decembre). Gestion des ordures ménagères dans la ville de Bouaké, sources d'inégalités socio-spatiales et environnementales. *I(2)*, pp. 126- 142.
- Diabaté , M. (2010). *Déchets ménagers: impact sur la santé et l'environnement en commune I du district de Bamako: cas de Banconi*. Memoire d'obtention du diplôme de master en Géographie.
- Fondation ATEF OMAÏS. (2007). *Akwaba.fatom*. Consulté le Decembre Samedi, 2018, sur Actualités touristiques et culturelles: <http://www.fatom.org/akwaba/region1/korhogo.php>
- Joe, A. L. (2017, Octobre 23). *Statistique Canada*. Consulté le Decembre 03, 2018, sur Les statistiques: le pouvoir des données!: <https://www.statcan.gc.ca>

- Julien, H. R. (2005). *Typologie et analyse de la gestion des déchets municipaux (ordures ménagères et déchets de marché) de la ville des Cayes à Haïti*. Mémoire pour l'obtention du diplôme d'ingénieur agronome, Université d'état d'Haïti.
- Kabenji, F. (2012). *Tous les citoyens ont le devoir d'assurer la protection de l'environnement, environnement affaire de tous*. Mémoire, Université de Kinshasa, Environnement.
- Kaboré, G. (2009). *Les représentations sociales du déchet dans la ville de Ouagadougou : le cas des déchets plastiques*. Mémoire de maîtrise, Université de Ouagadougou, Sociologie.
- Kangombe, K. T. (2010). *Gestion des déchets solides des marchés urbains, cas du marché de Matete, en plein réhabilitation sur financement IDA à Kinshasa/RDC*. Mémoire de master, Fondation 2iE, Génie sanitaire et environnement, Kinshasa.
- MINEF. (2017, Mars 22). *Gestionnaires et usagers des ressources en eau à un engagement commun pour réduire les pollutions des eaux en Côte-d'Ivoire*. Consulté le Septembre 12, 2017, sur Laseve.info: <http://www.Akody.com>
- MINSEDD. (2017, Juin 21). *Environnement: le MINSEDD fait l'état des lieux de la salubrité dans le poro et le Hambol(Côte-d'Ivoire)*. Consulté le Septembre 10, 2017, sur Abidjan.net: <http://www.abidjan.net>
- Mvele-n'dango'o, P.-c. (2007, Janvier). La gestion des ordures ménagères à Libreville et Abidjan. *Villes en parallèle*(40-41), pp. 226-241.
- Traoré, K. (2007). African Population Studies. *De la Sensibilisation des Populations à la Gestion de l'Environnement Urbain dans les Quartiers Précaires De la Ville d'Abidjan*, 22(2), pp. 1-21.